

Dossier Arqueología Histórica

FRAGMENTOS DEL PASADO DO PASSADO

REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DE ARQUEOLOGIA

Nº 10 | 85-106 (2024)

LA MASONERÍA DEL SIGLO XIX Y SU IMPACTO SOBRE EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MERCEDES, BUENOS AIRES

*A maçonaria do século XIX e o seu impacto na organização territorial da
cidade de Mercedes, Buenos Aires*
*Freemasonry on the 19th century and its influence on the land use planning of
the city of Mercedes, Buenos Aires*

Gabriel E. Acuña Suarez* y Sonia L. Lanzelotti**

*Municipalidad de Mercedes, Dirección de Planificación Territorial Estratégica.
Calle 29 entre 26 y 28, Mercedes, Buenos Aires, Argentina.

Universidad Nacional de Luján, Instituto de Investigaciones Geográficas, Grupo de Estudios sobre Sistemas de
Información Geográfica en Arqueología, Paleontología e Historia. Ruta Nacional 5 y Av. Constitución, Luján,
Buenos Aires, Argentina.

E-mail: gabriel.acu@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1331-2196>

**Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Universidad de Buenos Aires, Facultad de
Filosofía y Letras, Instituto de las Culturas.

Bartolomé Mitre 1970, 5º Piso A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Universidad Nacional de Luján, Departamento de Ciencias Sociales, Instituto de Investigaciones Geográficas,
Grupo de Estudios sobre Sistemas de Información Geográfica en Arqueología, Paleontología e Historia.

Ruta Nacional 5 y Av. Constitución, Luján, Buenos Aires, Argentina.

E-mail: sonia.lanzelotti@conicet.gov.ar

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3617-9466>

Fecha de recepción: 15 de septiembre de 2024 – Fecha de aceptación: 5 de junio de 2025

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

RESUMEN

En este artículo se muestra el impacto que la masonería tuvo durante el siglo XIX en el diseño de la estructura urbana de la ciudad de Mercedes, ubicada en la provincia de Buenos Aires, Argentina. A partir del análisis de diferentes tipos de fuentes, como la cartografía y el registro de materialidad asociada, se brinda una reconstrucción histórica de la presencia de la institución masónica en ese siglo, se identifican los principales miembros de esta orden a escala local y se vincula el rol de estos personajes con el ordenamiento territorial y urbanístico de la ciudad. Se concluye que las características urbanas que conforman la estructura actual de la ciudad se remontan al siglo XIX y que están asociadas al accionar de los miembros de la logia Verdad 14, quienes han dado unidad y criterio racional al conjunto. Se señala la existencia, en el presente, de un proceso de concientización acerca del patrimonio cultural heredado, de acuerdo con el cual la estética italianizante y la simbología masónica se consideran, en forma consciente o inconsciente, como el rasgo de identidad que caracteriza a la ciudad de Mercedes.

Palabras clave: masonería, patrimonio cultural, Mercedes, ordenamiento territorial.

RESUMO

Este artigo explora a influência da maçonaria no design urbano da cidade de Mercedes, na província de Buenos Aires, Argentina, durante o século XIX. Por meio da análise de fontes históricas, dados cartográficos e evidências materiais associadas, o artigo reconstrói a presença da instituição maçônica em Mercedes nesse período. Identifica os principais membros maçônicos locais e examina seus papéis no planejamento territorial e urbano. O estudo conclui que os principais elementos da estrutura urbana atual da cidade têm origem no século XIX e estão associados às ações dos membros da Loja Verdad 14, que forneceram uma estrutura coesa e racional para o design da cidade. O artigo também destaca uma consciência contemporânea sobre o patrimônio cultural, observando que a estética italianizante e o simbolismo maçônico — seja de forma consciente ou inconsciente — são agora vistos como características definidoras de Mercedes.

Palavras-chave: maçonaria, herança, Mercedes, planejamento territorial.

ABSTRACT

This article explores the influence of Freemasonry on the urban design of Mercedes, a city in the province of Buenos Aires, Argentina, during the 19th century. By analyzing historical sources, cartographic data, and associated material evidence, the article reconstructs the Masonic institution's presence in Mercedes during this period. It identifies key local Masonic members and examines their roles in territorial and urban planning. The study concludes that the principal elements of the city's current urban layout originated in the 19th century and are linked to the actions of the members of Lodge Verdad 14, who provided a cohesive and rational framework for the city's design. The article also highlights a contemporary awareness of cultural heritage, noting that Italianate aesthetics and Masonic symbolism, whether consciously or unconsciously, are now seen as defining characteristics of Mercedes.

Keywords: freemasonry, cultural heritage, Mercedes, territorial planning.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como objetivo mostrar la influencia que la masonería ha tenido sobre la estructura urbana de la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Proponemos que dicha estructuración se remonta a la segunda mitad del siglo XIX, momento a partir del cual esta ciudad adquirió las características que le otorgan su identidad actual. De este modo, se realiza una reconstrucción histórica de la presencia de la institución masónica en el partido que le da su nombre, se identifican los principales miembros de esta orden a escala local y se vincula el rol de estos personajes en las instancias de ordenamiento territorial y urbanístico de Mercedes, como así también en el surgimiento de sus principales instituciones y servicios. Se señalan los elementos urbanísticos que se remontan al siglo XIX y que continúan vigentes, brindando unidad e identidad al conjunto de la ciudad.

Cabe destacar que, desde el punto de vista teórico-conceptual, la estructura urbana se define como aquel conjunto de partes y componentes en la unidad que se reconoce como ciudad (Bailly 1978). En esta estructura se articulan sistemas y subsistemas de relaciones que determinan la organización y los modos de crecimiento urbano, y tiene como finalidad garantizar su funcionamiento interno. En este sentido, una organización funcional constituye el conjunto de actividades urbanas, económicas, sociales y la manera de relacionarse de estas en el tiempo y el espacio cultural. El conjunto de las actividades urbanas y las relaciones que mantienen entre sí constituye el sistema urbano.

En trabajos anteriores compilamos y sistematizamos la información correspon-

diente a los sitios de interés patrimonial del partido de Mercedes (Lanzelotti *et al.* 2016). Esos resultados mostraron la existencia de sitios arqueológicos y yacimientos paleontológicos, pero también un importante número de sitios históricos (monumentos, edificios y lugares históricos), la mayor parte de los cuales fueron construidos durante la segunda mitad del siglo XIX (Lanzelotti *et al.* 2016, 2019). Profundizando en estos últimos, hemos hallado numerosos rasgos arquitectónicos vinculados a la estética y a la simbología masónica; en particular, se analizó el Cementerio Municipal y el rol de los masones en su origen y construcción (Acuña Suarez 2024).

La masonería se define como una institución de la sociedad civil que, según consta en la página oficial de Gran Logia de la Argentina, está dedicada “*al perfeccionamiento moral e intelectual de las personas*” (Gran Logia Argentina de Libres y Aceptados Masones 2024). Se apoya en los principios de libertad, igualdad y fraternidad, y su lema es “Ciencia, Justicia, Trabajo”. Se autorreferencia como defensora del progreso de la humanidad y acérrima enemiga de la ignorancia, el fanatismo y la codicia. Utilizando símbolos y alegorías de una antigua tradición iniciática –la de los constructores de catedrales–, la masonería busca operar en los “hombres” con el fin de sacar lo mejor de cada uno de ellos.

En Argentina, para la segunda mitad del siglo XIX, los masones en su mayoría pertenecían al movimiento denominado “Generación del 80”, que se caracterizaba por una actitud positivista y, a nivel político, por una creencia en el orden y el progreso. Se concebía al orden como sinónimo de paz social, y al progreso, como el crecimiento económico que va de la mano de la modernización.

Antes de intentar comprender la masonería y sus símbolos presentes en las ciudades, hay que reconocer que la arquitectura es más que la mera construcción: se trata una especie de lenguaje de carácter universal capaz de atravesar corrientes estilísticas, épocas y geografías, en el caso de la arquitectura masónica, se encuentra cargada de símbolos que cualquier miembro de la orden masónica puede leer y entender (López 2009). Algunos autores postulan que la masonería ejecuta sus obras artísticas no solo por su valor estético, sino que las usa como portadoras de ideas, filosofías de vida y una ética determinada. Bajo esa premisa, dividen al fenómeno artístico en dos: el arte sagrado y el profano (Tesija 2014).

Otro punto a tener en cuenta es lo que consideramos como “simbología masónica”, ya que comúnmente se piensa que existe y existió una única manera de practicar la masonería, pero en realidad hubo y hay numerosas obediencias y ritos. Así, por ejemplo, el 3 de enero de 1872 se publicó una pequeña nota donde se señaló que en el mundo se registraban 52 ritos masónicos pertenecientes a 75 “Orientes”¹ (RMA 1872: 183). Para el mismo año podemos encontrar en Argentina tres Orientes, a saber: el francés, con la logia *Amie de Naufragés*; el inglés, con las logias *Excelsior 900* y *Estrella del Sud*; y La Gran Logia Argentina, con 27 logias (RMA 1872: 499). Actualmente en Argentina existen por lo menos siete Orientes u obediencias (Figuerola 2007).

La metodología utilizada para esta investigación constó de tres etapas que se solaparon y retroalimentaron en el tiempo: A - Análisis de fuentes primarias y secundarias: se recurrió a publicaciones sobre historia local y diarios de la época, documentos históricos inéditos y car-

tografía antigua. Se analizó material depositado en el Archivo de la Gran Logia Argentina de Libre y Aceptados Masones (AGLA), la mapoteca de la Dirección de Planificación Territorial Estratégica de la Municipalidad de Mercedes, los Libros de Actas Municipales, el Digesto Municipal Histórico de Mercedes y las publicaciones disponibles en la Hemeroteca de la Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento de esa ciudad.

- B - Identificación de masones ilustres y sus obras: se confeccionó un catálogo de personas ilustres de posible afiliación masónica y se buscó contrastar esta pertenencia con la información disponible.
- C - Registro y georreferenciación de inmuebles: se definieron dos categorías de inmuebles construidos durante la segunda mitad del siglo XIX. Por un lado, los edificios públicos y, por el otro, los privados. En todos se registró la presencia de simbología masónica identificada en la arquitectura y, además, se evaluó la pertenencia a la orden masónica tanto de los constructores como de los dueños de los inmuebles.

MERCEDES, LA PERLA DEL OESTE

La ciudad de Mercedes se ubica en la provincia de Buenos Aires, a 100 km al oeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a 152 km de la ciudad de La Plata (Figura 1). Es la localidad cabecera del partido homónimo y tiene una superficie de 105.000 ha (1050 km²), de las cuales solo 1200 corresponden a planta urbana, y el resto,

103.800 ha, a zona rural. La población total es de 72.980 habitantes (INDEC 2022), y se encuentra concentrada fundamentalmente en la ciudad cabecera.

Figura 1. Ubicación de la ciudad de Mercedes en la provincia de Buenos Aires, República Argentina.

De acuerdo con la historia local, los orígenes de esta ciudad se remontan a mediados del siglo XVIII, como un fortín de defensa de la colonia española contra los ataques de las tribus indígenas, que cumplía el importante rol de ser paso obligado del camino hacia las Salinas Grandes y donde se autorizaba el paso hacia Buenos Aires (Molle 1993; Cestari 2006; Iribarren 2006). Los estudios refieren que en 1752 se estableció el fortín denominado “Guardia de Luján” para proteger a la villa de Luján –actual ciudad de Luján– del ataque de los indios, y es por ello que se toma esa fecha como fundacional (Tabossi 1981). Pero fue durante la segunda mitad del siglo XIX cuando se transformó en una ciudad pujante y adquirió las características que la destacaron: se

convirtió en un centro de servicios a escala regional con el Departamento Judicial del Centro, sumado a la llegada de tres líneas de ferrocarriles. Los avances eran tantos que incluso fue propuesta como capital de la provincia, pero tal designación finalmente recayó en el proyecto de construcción de la ciudad de La Plata. Fue en este período desde 1859 hasta comienzos del siglo XX cuando se diseñaron y construyeron los principales edificios públicos e inmuebles particulares de gran riqueza arquitectónica, que conformaron y homogeneizaron la ciudad con un carácter italianizante que, en los últimos años, se ha definido como parte integrante de su patrimonio cultural (Doratti *et al.* 2002).

DESARROLLO

Logias y masones en Mercedes

El 16 de febrero de 1859, con el nombre de *Verdad* y con el N° 14², se fundó la primera logia de la ciudad de Mercedes (RMA 1873; Lappas 1981), integrada por masones que para ese año ya vivían y operaban³ en ella y que habían sido iniciados en logias de otras localidades. En términos masónicos, este acto de fundación es denominado “levantar columnas”. Como primer presidente, o “Venerable Maestro” fue elegido Manuel Hermenegildo Langenheim.

De acuerdo con los documentos que consultamos en el AGLA, la logia *Verdad* 14 tuvo, en sus inicios, 26 integrantes. A todos ellos los pudimos individualizar, establecer su profesión y cotejar si tenían cargos públicos (Tabla 1 y Figura 2a). Al año siguiente, la logia llegó a tener más de 40 miembros (AGLA 1881, expediente 21, documento 880).

Tabla 1. Listado de los miembros de la logia *Verdad* 14 del año 1859 y desempeño en cargos de la administración pública y/o asociaciones civiles.

Nombre y apellido	Profesión	Cargo público
Francisco Acuña	Comerciante	Alcalde, miembro de la Comisión Municipal
José Álvarez Nava	Hacendado	-
Salvador Barceló	Médico	-
José Miguel Casanova	Farmacéutico	-
Juan E. Cordeiro	Hacendado	-
Sandalio Echavarría	Comerciante	Miembro de la Comisión Municipal
Celestino Fernández	Hacendado	Juez de Paz, comisario, miembro de la Comisión Municipal
Manuel Ferreira Ribeiro	Hacendado	-
Pablo Forrillo	Joyerero	-
Juan E. Gache	Empleado	Departamento Judicial
Justo Galán	Comerciante	Miembro de la Asociación Extranjera de Socorros Mutuos
Julián Gutiérrez	Hacendado	-
Manuel Hermenegildo Langenheim	Abogado	Departamento Judicial, Comisión de Edificios Públicos, Junta Escolar
José María Laprida	Comerciante	-
Ramón Joaquín López	Comerciante	-
Domingo Fernando Matheu	Médico	Departamento Judicial, miembro de la Comisión Municipal, Comisión Calificadora del Registro cívico, médico del Ejército
Hortencio Méndez Caldeira	Hacendado	Alcalde, juez de paz y comisario
Pedro Pascual Mones Ruiz	Abogado	Juez de paz
José Pino	Comerciante	-
Diego Pombo	Escribano	Departamento Judicial
Eusebio Sarria	Comerciante	Miembro de la Comisión Municipal
José Higinio Solveyra	Médico	Presidente e integrante de la Comisión Municipal, juez de paz, presidente de la Comisión Municipal, médico de Policía, médico del Hospital
José María Vila	Comerciante	-
Manuel Villafañe	Comerciante	-
Gregorio Villafañe	Comerciante	Miembro de la Comisión Municipal
Wenceslao Villafañe	Comerciante	Miembro de la Comisión Municipal

El desarrollo de la masonería en Mercedes se halla estrechamente ligado a la figura de su primer presidente, Manuel H. Langenheim (1832-1892), quien desde el año 1857 se había radicado en esta ciudad y se desempeñaba como juez en Primera Instancia en lo Criminal del Departamento Judicial del Centro⁴, acompañado por Diego Pombo como secretario (Massot 1892, Lappas 1981).

Langenheim fue un protagonista destacado y poco conocido de la historia bonaerense en general y su biografía merece unos párrafos aparte. Tuvo diversos cargos públicos: fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, decano de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de La Plata, diputado y senador por la provincia de Buenos Aires, entre otros.

En Mercedes, además de haber sido designado como juez, presidió la Comisión de Edificios Públicos de la ciudad y formó parte de la Junta Escolar (Massot 1882). Como masón, se inició en la logia *Unión del Plata* N° 1 (Lappas 1966). Fundó varias logias, como *Tolerancia* N° 4, *Verdad* N° 14 y *La Plata* N° 80. En 1877, fue tesorero de la Gran Logia Argentina y para 1880 era su gran maestro, cargo que ocupó hasta 1882, cuando fue sucedido por Domingo Faustino Sarmiento, su amigo personal (Lappas 1981).

En 1862, Manuel H. Langenheim se mudó a la ciudad de Buenos Aires, dado que fue promovido a un juzgado de la capital y en 1868 fue nombrado vocal del Superior Tribunal de Justicia de Buenos Aires. Según Darrigan (2020), accedió a ese cargo por influencias de Dardo Rocha (Darrigan 2020). En 1874 lo encontramos nuevamente radicado en Mercedes, cuando se hizo cargo de la Primera Cámara de Apelaciones del Departamento Judicial del Centro. Este puesto, según Darrigan (2020) habría constituido un castigo por no reconocer al nuevo gran maestro electo del Gran Oriente Argentino. Quienes no reconocieron los resultados de las elecciones masónicas del mencionado Gran Oriente fueron expulsados y produjeron la primera división en el Gran Oriente Argentino, creando la Gran Logia Nacional (RMA 1873:735).

Manuel H. Langenheim perdió su cargo en el Superior Tribunal de Justicia de Buenos Aires por la influencia de Onésimo Leguizamón, que era ministro de Justicia de la Nación y gran orador del Supremo Consejo del Rito Escocés Antiguo y Aceptado⁵ (Darrigan 2020; RMA 1873: 448). Nuevamente radicado en Mercedes, el 18 de mayo de 1875, se encuentra entre

los fundadores del Club Social Mercedes, el club de fútbol más antiguo de la Argentina y del continente americano.

En 1876 se firmó un acuerdo entre los dos grupos masónicos en conflicto y como resultado de ello los expulsados volvieron a ser aceptados. Manuel H. Langenheim recuperó su trabajo en la ciudad de Buenos Aires y se mudó definitivamente a esa ciudad en 1878. Allí fue elegido como gran maestro del Gran Oriente Argentino para el período 1879-1882 (Lappas 1966). Además, fue diputado provincial desde 1863 hasta 1873, año en que fue elegido senador, y ocupó ese cargo hasta el año 1881, cuando la nueva reglamentación de la provincia dictaminó que era incompatible ser juez y senador simultáneamente.

La logia *Verdad* se encontraba “en sueños”⁶ (es decir, suspendida momentáneamente) hacia 1873 (RMA 1873: 335), y retomó actividades en 1874 con el regreso de Langenheim a la ciudad. La principal causa que pudimos detectar para esa suspensión fue la alta movilidad de sus integrantes: de los 26 miembros fundadores, solo quedaban nueve en la ciudad para 1869, de acuerdo con el análisis del censo de ese año (Censo Nacional de 1869). Finalmente, la logia abatió columnas⁷ en el año 1878 (Tabossi 2017).

En el año 1881, la misma logia levantó nuevamente sus columnas y el templo se ubicó entonces en una casa sobre calle 31, en los fondos del Cabildo municipal. En esa ocasión, el venerable maestro fue Andrés Octavio Gonzáles del Solar, quien asimismo se desempeñaba como comisario de la ciudad de Mercedes, acompañado por otros 16 vecinos de la ciudad (Tabla 2). Para el relevantamiento de la logia estuvo presente Manuel H. Langenheim presidiendo una comisión del Gran Orien-

te Argentino (AGLA 1881, expediente 21, documento 880).

El nuevo templo masónico quedó inaugurado el día sábado 7 de mayo de 1881 y esa misma noche se realizó un baile en el salón de la municipalidad. El día domingo se organizó en el teatro Orfeón una conferencia masónica-literaria a cargo de Pascual Beracochea y un concierto de arpa a cargo Esmeralda Cervantes (Nuevo templo, *La Reforma* 10 de mayo de 1881; Tabossi 2017).

También pudimos identificar otros miembros que se incorporaron posteriormente: Juan Barbé (comerciante, dueño de los baños públicos a los que solían ir los miembros de la logia), Manuel Malmierca (escribano, empleado de los tribunales de Mercedes, fue venerable maestro de la logia en el periodo 1883-84, que se instaló en su propiedad), Rodolfo Malmierca (bancario, fue venerable maestro en una logia de San Pedro), José Herrou (panadero), Luis Malmierca (procurador), Pedro Espoile (peluquero), Beltrán Guindé (industrial), Nicolás

Gagliano (procurador), Roque Froglietti (pintor), José Bustos Fernández (educacionista), Manuel Duro, Cataldo Calderazzo (sastre), Luis Mascarello (constructor), Pedro Calatroni (comerciante), Francisco Bianchi (constructor), Lorenzo Magnani (constructor), Manuel Fernández, Marcelino Dánsan (comerciante), Bautista Borgnia (carpintero), Luis Scribanti, Demetrio Castagnola, Máximo Debout (empleado), Juan Dulce (sastre), Ambrosio Carelli (comerciante), Romeo Dalla Volta (médico de la comunidad europea), José Díaz Menéndez (médico de la Sociedad Española, cónsul español, miembro de la Comisión Municipal, profesor), Augusto Ferrari (industrial), Juan María Soulé (comerciante), Ángel Lagaste (procurador), Lorenzo Bertera (constructor), Antonio Musso, Pablo Traverso (procurador), Juan Rivas, Manuel Fernández, Pedro Más (constructor), Juan Dulce (sastre), David Prando (industrial), Alejandro Mihones (escribano), Tomás Lucero (rematador), Benito Porta (dependiente), Laude-

Tabla 2. Listado de miembros de la logia *Verdad* para el relevamiento de 1881 y desempeño en cargos de la administración pública y/o asociaciones civiles.

Nombre y apellido	Profesión	Cargo público
Andrés Octavio González del Solar	Militar	Comisario
Marcelino Ortiz	Procurador	-
Angel Lagaste	Procurador	-
José Bartís	Abogado	-
Vicente Mancini	Farmacéutico	-
Silvestre Esquivel	Escribano	Miembro de la Comisión Municipal
Teodoro Luis Pando	Procurador	-
Pablo Toretto	Hacendado	Miembro de la Comisión Municipal
Eduardo Vitry	Educacionista	Dueño de una escuela, representante de la Sociedad Francesa
Juan Maffiolini	Mueblero	-
Pedro Calatroni	Comerciante	-
Eusebio Perú	Rematador	-
Aquilino Fernandez	Fotógrafo	-
Marcel Revora	Comerciante	-
Alejandro Mihones	Escribano	-
Valentín Piñeiro	Escribano	Miembro de la Comisión Municipal

lino Cruz y Agustín López Camelo (escribano), Darío Machuca (propietario), Rubén Benedit (zapatero), Alejo Morel (industrial), Alejandro Noguéz (industrial), Rafael Pardo (procurador), Domingo Rauvazza (industrial), Marcelino Ortiz (procurador), Teodoro Luis Pando (procurador), Marcel Revora (comerciante), Manuel Poreglia (sastre). Asimismo, Valentín Santos, Carlos Smaldone (artista), César Langenheim (procurador), Alfonso Piantréri (comerciante), Pedro Más (constructor).

Hemos observado también que, para el período de estudio del presente trabajo, en Mercedes una buena parte de la masonería era una actividad pública y notoria, y que con frecuencia aparecía en los diarios locales información sobre la misma (Figura 2b y c), en tanto que lo secreto era lo que ocurría dentro del templo y en sus ceremonias⁸. Un masón que ayudó a difundir la masonería en la ciudad fue el periodista y escritor Luis Alberto Mohr, de profesión editor. Entre su producción se destacan varios diarios en Mercedes y Chivilcoy, como *La Aspiración* (1875-1876) y *La Reforma* (1876-1881). En estos diarios, expresaban sus opiniones masones como Florentino Ameghino, José Hernández y Leandro N. Alem. Mohr publicó incluso un libro denominado *Trabajos masónicos* (Mohr 1900), aunque no hemos encontrado evidencia que lo señale como miembro de la logia *Verdad*. También hemos detectado, para esta época, una logia femenina que estaba bajo la supervisión de *Verdad*, denominada "Asociación Filantrópica Hermana de los Pobres", que fue fundada en abril de 1881 (AGLA 1881, expediente 21, documento 880) (Figura 2d).

Las integrantes fundadoras de la logia femenina fueron: Aurora López (presidenta), Sofía Descalzo (secretaria), Esminda González (vicepresidenta), Regina Rivas (teso-

rera), Teresa Malmierca (hospitalaria), y las demás integrantes, que eran consideradas vocales, eran Elena Malmierca, María Lucero, Carolina Lucero, Manuela Lima, Orfidia Lima, Honoria López, Matilda Herrau, Julia Herrau, Paulina Herrau, Ana Herrau, María Mercedes Herrau, Nicandra Lima, Eustaquia Agüero, Juana Díaz, María Luisa Descalzo, Camila Smalibore, Carolina B. De Lucero, Mercedes H. De Lima, Lucía de Descalzo, Matilde de Esquivel, Hemencia C. de López (AGLA 1881, expediente 21, documento 880).

Según el acta constitutiva, su principal misión era la de practicar la beneficencia ayudadas por la logia *Verdad*. Se reunían los días miércoles a las siete y media de la tarde en el templo masónico (AGLA 1881, expediente 21, documento 880).

Un ejemplo de las actividades que la masonería realizaba públicamente fue el funeral cívico de Giuseppe Garibaldi, que se realizó el domingo 11 de junio de 1881 y que consistió en diferentes eventos: salva de cañones, cortejo fúnebre por la ciudad y actividades en el teatro Orfeón, al cual, según las fuentes, muchas personas no pudieron entrar pues se colmó su capacidad (Acuña Suarez 2025).

Como se puede ver en sus diferentes etapas, de la logia *Verdad* participaron funcionarios de la administración pública provincial y municipal en comisiones de tierras, salubridad y edificios públicos. También hubo quienes actuaron en instituciones de la sociedad civil, como por ejemplo, en las asociaciones europea, francesa, española e italiana, entre otras, en tanto que otros de sus miembros tenían un gran poder económico y gozaban de un alto prestigio social. Desde todos estos lugares inculcaron los preceptos de la masonería: orden y progreso.

Figura 2. a. Listado de miembros fundadores de la logia Verdad de Mercedes, año 1859. AGLA; b. Nota del diario *La Reforma* del 11 de enero de 1881, donde se comenta de la organización de la logia *Verdad*; c. Aviso en el diario *El Oeste* convocando a los masones de Mercedes; nótese la simbología del dibujo presente; d. Nota del diario *La Reforma* del 27 de marzo de 1881, donde se plantea la creación de una logia femenina. Fuente: Fotos de los autores.

La traza urbana de Mercedes

En 1830 el agrimensor Raimundo Prat realizó el primer trazado ordenador de la entonces villa de Mercedes, para corregir medidas y su orientación. Hasta ese momento, la villa tenía una extensión de unas siete manzanas de lado, que se emplazaban por detrás y hacia el este del antiguo fuerte, que ya en ese entonces se encontraba en ruinas. El trabajo fue volcado en un plano (Figura 3).

Para el año 1855, la población de la villa era de unos 8348 habitantes, 444 de los cuales eran extranjeros (*Revista Ilustrada de Mercedes* 1991). En 1856⁹, la Comisión

Municipal solicitó autorización para realizar una nueva traza del pueblo, delinear 529 manzanas y terrenos para quintas y chacras, tarea que quedó a cargo del agrimensor municipal Carlos Schuster (Iribarren 2006). Este agrimensor se negó a realizar el trabajo por falta de tiempo ya que debía realizar las mensuras municipales, y finalmente el plano fue realizado por el agrimensor Ardenghi, contratado para esa tarea. Pero recién en 1868 se empezó a materializar el trazado en damero que caracteriza actualmente a la ciudad, ya que el cambio fue realizado por sectores (Figura 4) (Libro de Actas del Honorable Concejo Deliberante Tomo 1: 181, 193). En el nuevo

Figura 3. Plano del ejido de Mercedes de 1830, dibujado por Raimundo Prat. En azul se destacan las viviendas para su mejor visualización. Referencias: a. Plaza (actual Plaza San Martín); b. Antiguo fuerte, en cuyo interior la leyenda indica "Fuerte arruinado destinado para edificios públicos"; c. Actual Avenida 30; d. Actual Avenida 17; e. Actual Avenida 16; f. Actual Avenida 29. Fuente: Archivo de la Dirección de Planificación Territorial Estratégica de la ciudad de Mercedes. Escaneo y modificación de los autores.

Figura 4. Arriba: Plano del sector urbano y quintas de la ciudad de Mercedes elaborado por Ardenghi en 1868. Abajo: Plano de Mercedes en el año 2024 disponible en la web de CartoARBA. Referencias en ambos planos: a. Plaza principal; b. Cárcel; c. Avenidas de circunvalación (actuales avenidas 2, 40, 1, y 47); d. Cementerio; e. Estación del Ferrocarril Sarmiento (antes Ferrocarril del Oeste); f. Antiguo cementerio de 1853 (hoy Terminal de ómnibus); g. Iglesia San Luis; h. Hospital; i. Línea roja que demarca la extensión de la Villa de Mercedes en el año 1830 según el plano de Prat de ese año (Figura 3). Fuente: elaboración de los autores con base en la cartografía referida.

trazado se diseñaron cuatro avenidas interiores o “de paseo” (actuales calles 29, 17, 16 y 30) y se planificaron cuatro avenidas de circunvalación (actuales calles 2, 40, 1 y 47). Se observa así que la ciudad creció hacia todos los puntos cardinales, con su límite sobre el río Luján.

La organización de los servicios urbanos

Los miembros de la logia *Verdad*, desde los cargos públicos que ocupaban, detallados precedentemente, intervinieron fuertemente sobre el ordenamiento urbano de Mercedes en el período comprendido entre la instalación de la logia y hasta la primera década del siglo XX¹⁰. Esta intervención se plasmó y ejecutó a partir de ordenanzas que modificaron el trazado de calles, impusieron nuevos nombres, crearon avenidas con bulevares que rodeaban a la ciudad, regularon los tipos de materiales permitidos para la construcción de los inmuebles, sus alturas y su tratamiento exterior, realizaron el empedrado de las calles, habilitaron la iluminación eléctrica de estas y dispusieron la creación y el emplazamiento de edificios públicos, entre otras medidas, como puede observarse en las fechas en que se realizan cada una de estas intervenciones (Honorable Concejo Deliberante 1924). Entre los servicios urbanos cuya creación y selección de emplazamiento se dispone, se destacan: el Cementerio, la Cárcel Pública, el Hospital, el Teatro “El Orfeón”, el Mercado General de Abasto, los Baños Públicos, los Edificios de Aguas Corrientes, la Usina Eléctrica, la Escuela Normal Mixta, el Palacio de Tribunales, la Biblioteca Sarmiento, las plazas San Martín, Rivadavia y Belgrano, entre otros. Si bien se había dispuesto la construcción de edificios de este tipo en

muchas ciudades de la provincia de Buenos Aires, en el caso de Mercedes, su ubicación, diseño y ejecución estaba a cargo de masones.

Se destaca también la promoción de la libertad de culto con la construcción de templos de diversas religiones: la Iglesia San Luis, y la Iglesia Evangélica Metodista, así como la participación de masones en ambas religiones. La Figura 5 ilustra algunos de los edificios representativos de estas ideas, tanto públicos como privados.

Así, por ejemplo, en agosto de 1867 se aprobaron los planos y el presupuesto para levantar edificios públicos¹¹. Entre los encargados de controlar las obras se encuentran Manuel Langenheim y Francisco Acuña (Registro Oficial de la Provincia de Buenos Aires 1866; Libro de Actas del Honorable Concejo Deliberante 1866 tomo 1: 207). Para ilustrar el impacto de la masonería, analizaremos en detalle la evolución de la plaza principal, el cementerio, el hospital y otras innovaciones urbanas.

La plaza principal (actual Plaza San Martín)

Para el año 1830, en el plano levantado por Raimundo Prat (Figura 3), el lugar donde actualmente se encuentra la plaza San Martín se muestra como un espacio libre de construcciones frente al arruinado fuerte. Las fuentes indican que allí era donde se reunían las carretas durante el período colonial y se organizaban las expediciones a las Salinas Grandes (Tabossi 1981). Para 1856, el mismo espacio se mostraba también libre de construcciones, a la usanza de una plaza seca, de tipo español, que era utilizada por igual por peatones y vehículos (Figura 6a).

En 1857 se delimitó la plaza, se la cercó y parquizó, y se levantó la Pirámide de

Mayo, con la escultura de la libertad en su cúspide (*Libro de Actas del Honorable Concejo Deliberante* 1856: 15; Lowther ca. 1899, Ta-

bossi 2017)¹². Tres elementos típicamente masónicos se instalaron en la plaza: la libertad, la pirámide y la cadena de unión.

Figura 5. a. Palacio Municipal de Mercedes (antes Cabildo); b) Iglesia San Luis, diseñada por el masón Pedro Benoit; c. Entrada del Cementerio Municipal planificado en 1871; d. Iglesia Evangélica Metodista de 1889; e. Casa del Dr. Ojea.

Figura 6. a. Acuarela que ilustra la actual plaza San Martín, pintada por Cándido López en mayo 1856. La imagen está registrada mirando hacia el norte; desde la torre derecha de la iglesia; b. Acuarela que ilustra la misma plaza San Martín, pintada por Dolores Saubidet de Hernández en 1858. La imagen está registrada mirando hacia el sur, desde el primer piso de una casa de comercio. Fuente: Composición de los autores con base en Doratti (2000).

Se trata de un cambio notable en la concepción del espacio público, respecto del cual contamos con un exponente gráfico registrado en 1858 (Figura 6b). Posteriormente hubo nuevas remodelaciones y cambios en el diseño, se modificó su nombre, “América”, por el de “San Martín”, por ejemplo. Hasta hoy continúa siendo la plaza principal de la ciudad.

El Cementerio Municipal

La decisión sobre el emplazamiento y construcción del cementerio municipal (que aún continúa activo en Mercedes) también respondió a criterios racionales (Acuña Suarez 2024). Pudimos establecer que el actual cementerio de Mercedes se planificó y comenzó a funcionar en 1868 a raíz de una epidemia de cólera, ya que el cementerio existente, que databa de 1852, se había quedado sin lugar para los entierros (*Libro de Actas del Honorable Consejo Deliberante* 1870: 472). La ubicación ya está establecida en el plano levantado por Ardengui (Figuras 2d y 5c). En diciembre de 1871, el Estado municipal habilitó definitivamente el nuevo predio, lo dotó de un presupuesto para su terminación y estableció las características que debía tener: medir 200 varas de lado, estar rodeado por una tapia de tres varas de alto, contar con pilares en la puerta principal, una vereda en todo el frente, un osario y una rotonda octogonal en el centro con una cruz de hierro (*Libro de Actas del Honorable Consejo Deliberante* Tomo 1: 130). En la esquina noreste del predio se delimitó un sector de 20 varas de lado para los protestantes, con una puerta de acceso independiente.

Desde su diseño, en el cementerio hubo lugar para las diferentes religiones (*Libro*

de Actas del Honorable Consejo Deliberante Tomo 2: 72), lo cual es un claro indicador de la libertad de culto promovida por la masonería. Cabe recordar que los cementerios son espacios rituales donde los sujetos sociales se conectan con la finitud, la trascendencia y sus creencias a partir de prácticas religiosas (Castiglione 2019). La creación de un cementerio sin un lugar para capillas y donde coexistieran diferentes cultos religiosos era un mensaje laicista muy fuerte para la época.

A nivel global, a partir del siglo XIX se empezó a considerar al cementerio como un elemento integrador de la sociedad, por lo que no puede haber una ciudad que no cuente con uno propio (Ariès 2007). El alejamiento de los cementerios del centro de las ciudades responde a diferentes factores, entre los que se destacan criterios higienistas –como la reducción de contaminación (“miasmas”¹³)–, y la concepción de estos espacios como lugares de paseo enmarcados por la naturaleza, planificados con jardines y arboledas, y ya no como un simple amontonamiento de restos ni focos de infección. Para Ariès, estos lugares se transformaron en museos donde se instalaron monumentos a los grandes hombres de la patria (Ariès 2007).

En el caso de Mercedes, además, se observa que el Estado municipal, al hacerse cargo del costo de construcción, marcó que era el dueño del predio y quien tenía la potestad sobre él. La Iglesia solo se encargó del registro de defunciones y de ceremonias de inhumación. Los libros parroquiales eran provistos por el Estado, tenían un formato estándar, y para la época eran impresos por la imprenta El Mercurio (*Registro Oficial de la Provincia de Buenos Aires* 1870).

La disposición disruptiva de incorporar intramuros el sector para disidentes fue

una medida de vanguardia. En España, por ejemplo, se dieron conflictos con este tipo de decisiones, ya que la Iglesia decidía quién podía ser enterrado; en esos casos, la solución consistió en la creación de cementerios para los que morían fuera de la comunión (Brel Cachón 1999). En Mercedes no hubo esta clase de inconvenientes y el mensaje fue claro: la Iglesia no tenía el monopolio de decidir a quién se enterraba y a quién no.

El hospital

En el caso del hospital, su ubicación se definió a partir de criterios racionales y puramente higienistas: se buscó el terreno más elevado, que estuviera convenientemente separado de la población y que pudiera ser azotado libremente por el viento pampero (*Libro de Actas del Honorable Consejo Deliberante* 1870: 16, 17, 19, 20). El emplazamiento fue definido en el año 1871 y, con las necesarias remodelaciones y ampliaciones, continúa en el mismo espacio hasta la actualidad (Figura 2h). Cabe destacar que, en sus orígenes, esta institución estuvo en manos de laicos, en 1879 pasó a ser manejado por las “Hermanas de la Caridad”, y en 1882 pasó a la órbita municipal.

Otras innovaciones urbanas

Para las últimas décadas del siglo XIX, la ciudad de Mercedes contaba con iluminación pública a través de faroles, dos líneas de ferrocarril (la primera desde 1865 y una tercera que se sumó a comienzos del siglo XX), había varios hoteles (uno de ellos, el Hotel Francés, considerado el mejor de la provincia), había cuatro escuelas elemen-

tales –dos para niñas y dos para niños–, casas de baños públicos; dos bancos, el de la Provincia y el Popular, que son indicadores de crecimiento económico, los cultivos superaban las 3000 hectáreas, había unas 760.000 cabezas de ganado, una flamante Sociedad Rural y 93 industrias, entre las que se destacaban dos molinos harineros, una fábrica de cerveza y varias fábricas de carruajes; además, había unos 184 comercios (Informe Banco de la Provincia 1989; Tabossi 2017). Todo esto forjó el ordenamiento urbano de la ciudad, de manera pausada pero continua, y contribuyó fuertemente a la conformación de la estructura urbana de Mercedes.

La estética masónica

Otra evidencia material de la influencia de la masonería en la ciudad es la incorporación de simbología masónica en los inmuebles, principalmente en sus frentes (Figura 5a, c y e). Los integrantes de la logia *Verdad* pertenecían a la Generación del 80, que se caracterizaba por la actitud racionalista descrita al inicio de este artículo, bajo el lema de Orden y Progreso. En cuanto a la arquitectura, esta corriente de pensamiento adoptó el estilo del neorrenacimiento italiano, generalmente conocido como “italianizante”, o neoclasicismo (Sempé y Rizzo 2002; Carbonari 2008). En la Argentina, se asocia al fenómeno de la expansión urbana, la consolidación del Estado nacional, a la inmigración y a la ruptura con el estilo colonial que predominó en la época rosista (Liemur y Aliata 2004). La Figura 7 muestra la organización urbana de Mercedes hacia fines del siglo XIX y el estilo mencionado.

López (2009) plantea que es conveniente hablar de “estética masónica” y que, al

Figura 7. a. Vista panorámica de Mercedes en la que se observa el frente del Teatro El Orfeón y, a lo lejos, el Cabildo y la pirámide en la plaza enfrente; b. Calle 27 vista desde el edificio de La Recova hacia el sur. Fuente: tomado y modificado por los autores, del álbum de Carlos Lowther (ca. 1899).

momento de analizar una obra, lo primero que hay que establecer es si el autor era masón. Con este paso se pueden descartar símbolos considerados masónicos que fueron adoptados solo como una respuesta práctica, estética o por moda.

Bajo las premisas planteadas anteriormente, realizamos una búsqueda de información que arrojó muy buenos resultados. Por ejemplo, establecimos que Pedro Más era masón iniciado en la logia *Verdad* y de profesión constructor. Entre sus obras, en Mercedes se destacan la Torre del Cabildo, de 1877 (Figura 7a); la Cárcel Pública de 1875/77, con un estilo pintoresquista (Figura 4b); el Teatro Orfeón de 1879, propiedad de Manuel Malmierca (Figura 7a); el Molino Nogues en 1860; los establecimientos de la Exposición y Feria y Casa Candeyra en 1885, casi todos ellos un estilo típico del neorrenacimiento italiano. Otro arquitecto masón fue París Gianini; algunas de sus obras son el Colegio Normal (1904), el portal del Cementerio Municipal (1902) y el Club Del Progreso (1902). También podemos mencionar al ingeniero Pedro Benoit, autor de los planos de la Iglesia San Luis (Doratti *et al.* 2002) y al arquitecto Emilio Landois, autor de los planos de la Casa Municipal, la Cárcel Departamental y la Casa de Justicia (García Basalo 2016). Lappas afirma que Benoit fue iniciado en la logia *Verdad* (Lappas 1966). En estos inmuebles se observan símbolos masónicos como el triángulo, la piedra clave, la medalla masónica y la cadena fraternal, entre otros.

Como mencionamos anteriormente, es el estilo arquitectónico italianizante el que le confiere uniformidad a la ciudad (Doratti *et al.* 2002). La solidez de este estilo hizo que actualmente se considerase a las construcciones del siglo XIX como parte integrante de la identidad de la ciudad, a partir de lo

cual se promovió la generación de normativas de declaración de interés patrimonial urbano para ellas. Esto queda demostrado en los 16 inmuebles declarados de “*interés patrimonial*” por el municipio, once de los cuales pertenecen a este estilo arquitectónico (Lanzelotti *et al.* 2016, 2019).

CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES

La influencia de la masonería en la organización y planificación de las ciudades es un tema de alto potencial en el abordaje de los estudios históricos y patrimoniales, aunque complejo, debido principalmente al carácter discreto de esta organización civil.

En el presente artículo se aportó la primera reconstrucción histórica de la presencia de la institución masónica en el partido de Mercedes, se identificó a los principales miembros de esta orden a escala local y se pudo establecer su vinculación con el surgimiento de las principales instituciones y servicios públicos. Esta confluencia se remonta a la segunda mitad del siglo XIX, momento en que la pertenencia a la masonería era una característica pública y notoria. Entre los primeros masones se destaca Manuel H. Langenheim, primer venerable maestro de la logia y personaje destacado en la difusión de las ideas masónicas de libertad, igualdad y fraternidad tanto en Mercedes como en Buenos Aires y, posteriormente, en La Plata.

Hemos aportado información inédita sobre la existencia de una logia regular masculina y otra femenina, e individualizado a sus miembros. Señalamos que la logia *Verdad* N° 14 levantó columnas en el año 1859 sobre la base un conjunto de masones que

ya estaban viviendo y trabajando en la entonces villa de Mercedes. Estos dejaron su impronta racionalista en la remodelación de la plaza principal de la ciudad, con un novedoso y rupturista diseño que incluyó la construcción de una pirámide con la estatua de la libertad en su cúspide y la delimitación del espacio con una cadena de unión. El diseño implementado rompió con el estilo de plaza española e incorporó una plaza para paseo y entretenimiento.

Con algunos momentos de menor actividad formal, debido al abatimiento de columnas principalmente a causa de la alta movilidad de sus integrantes, los principios rectores de la masonería impactaron persistentemente con el accionar de sus miembros a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XIX. Así, Mercedes se destacó al recibir el apodo de “Perla del Oeste”, habida cuenta de los numerosos desarrollos técnicos y comodidades con las que contaba la ciudad: ferrocarriles, tribunales de justicia, tendido eléctrico, baños públicos, hospital, cementerio y cárcel, sumados a la presencia de espacios públicos con plazas finamente diseñadas y mantenidas, instituciones para la recreación y la cultura con nuevos clubes deportivos y teatro, biblioteca y numerosas escuelas.

Hemos destacado la planificación de la traza urbana, caracterizada por cuatro avenidas interiores y cuatro avenidas periféricas diseñadas en 1868 y el especial cuidado en la selección de los emplazamientos para cada de las instituciones y servicios urbanos, con una clara proyección de futuro. Esta conjunción ha conformado una estructura urbana que permitió el desarrollo armónico de la ciudad hasta nuestros días, donde se pudo absorber el crecimiento urbano sin afectar la dinámica de flujo de esta estructura a lo largo de más de 150 años.

En síntesis, hemos mostrado que la estructuración urbana de la actual ciudad de Mercedes se remonta a la segunda mitad del siglo XIX, y que fue resultado del accionar directo e indirecto de los masones que vivieron y desarrollaron sus profesiones allí.

En la actualidad, la ciudad se encuentra en franca expansión, y se observa un proceso de concientización acerca del patrimonio cultural heredado, en el cual la estética italianizante y la simbología masónica se consideran, en forma consciente o inconsciente, como el rasgo de identidad particular de la ciudad de Mercedes, lo que se plasma concretamente en distintas demandas destinadas a su protección y cuidado.

NOTAS

1. Se denomina Oriente u obediencia masónica a la agrupación de logias generalmente organizadas como una federación.
2. Se denomina logia a los talleres donde se reúnen los masones y realizan sus prácticas. Cada una de ellas tiene un nombre y un número que hace referencia al orden cronológico en que fue creada. En el Gran Oriente Argentino los números son correlativos.
3. Se denomina así a los trabajos que realizan los masones por fuera del templo.
4. En 1853 se crearon los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires, uno de los cuales recayó en la ciudad de Mercedes, que comenzó a funcionar al año siguiente (Molle 2014).
5. Institución masónica que en aquel entonces regulaba a las logias.
6. Denominación masónica al cierre temporal de una logia.
7. Con esa expresión se habla del cierre definitivo de un taller masónico.
8. En masonería hay ceremonias y rituales que son exclusivas para masones y no pueden participar los que no pertenecen a la orden, pero hay actividades donde pueden intervenir los no iniciados o profanos. Por el contrario, hacer pública la información acerca de per-

tenencia a la orden, es una decisión individual.

9. Con respecto al proceso de municipalización y creación de nuevos pueblos, véase Pesoa Mancilla (2012, 2016).

10. Según pudimos corroborar a partir de los Libros de Actas Municipales, para el periodo de estudio siempre hubo por lo menos tres masones en la Comisión Municipal como miembros titulares o suplentes. Para los cargos de alcaldes y tenientes, los registros son menos detallados.

11. En esa oportunidad, los edificios en cuestión eran la casa municipal, la cárcel departamental y la casa de justicia (actual Palacio Municipal), que fueron inaugurados en octubre de 1968.

12. En ese año había tres masones en el Concejo Deliberante: Domingo Matheu, Gregorio Villafañe y Valentín Santos.

13. Para esa época aún estaba vigente la creencia en los "miasmas", que eran los efluvios malignos producidos por los cuerpos corruptos o las aguas estancadas, donde los malos olores eran la evidencia de aire viciado y los vientos se encargan de transportarlos (Brel Cachón 1999).

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo se realizó en el marco de los proyectos PIP CONICET N° 11220200101844CO, radicado en el Instituto de las Culturas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires; y PICyT UNLu 2023-0019, radicado en el Departamento de Ciencias Sociales e Instituto de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional de Luján. Agradecemos a Yolanda Gorosito (+), Secretaria del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Mercedes, y especialmente a Federico Fischbarg y Laura Ojeda del Archivo Documental de la Gran Logia Argentina de Libres y Aceptados Masones, por el aporte de documentación histórica y la muy buena predisposición.

BIBLIOGRAFÍA

- Acuña Suarez, G. E. 2024. La Creación del Cementerio Municipal de Mercedes, Provincia de Buenos Aires. *Posición. Revista del Instituto de Investigaciones Geográficas* 12: 1-18.
- Acuña Suarez, G. 2025. Masonería pública en la ciudad de Mercedes: El funeral civil de Giuseppe Garibaldi. *ADN* 407 (6): 15-34.
- Ariès, P. [1975] 2007. *Morir en Occidente desde la Edad Media hasta nuestros días*. Adriana Hidalgo, Buenos Aires.
- Bailly, A. 1978. *La Organización Urbana. Teoría y modelos*. Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid.
- Brel Cachón, M. 1999. *La construcción de cementerios y la salud pública a lo largo del siglo XIX*. *Studia Zamorensia* 5: 155-196.
- Carbonari, F. 2008. Influencia italiana en la construcción del paisaje urbano de la ciudad de La Plata-la arquitectura de valor patrimonial pública y privada entre la crisis del '90 y la primera guerra mundial. *VI Jornadas Nacionales de Arte en Argentina*. La Plata.
- Castiglione, C. 2019. Verde y gris: un recorrido por los cementerios de Disidentes (1833-1914). *Textos y Contextos desde el Sur* 7 IV (1): 221-243.
- Censo Nacional de 1869. Consultado el 15 de marzo de 2024. <https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33HY-6759-BWT?i=187&cc=1462401>
- Cestari, V. 2006. *Reseña Histórica de la ciudad de Mercedes. Prov. de Buenos Aires. Sus primeros 188 años*. Vitagraf, Mercedes, Buenos Aires.
- Darrigan, G. 2020. *La ciudad de los géometras*. Edición del Autor, Buenos Aires.
- Doratti, J. 2000. *Primeras imágenes de Mercedes. Un aporte a la iconografía urbana bonaerense*. Fundación CEDODAL, Buenos Aires.
- Doratti, J., J. Tartarini, C. Noya y D. Castañé. 2002. *Inventario del patrimonio Urbano Arquitectónico de Mercedes*. Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana. Buenos Aires.
- Figueroa, A. 2007. La arqueología funeraria y la masonería. *La Zaranda de Ideas* 3: 93-110.
- García Basalo, A. 2016. Tipologías de la arquitectura penitenciaria argentina durante el siglo XIX. *Revista de Historia de las Prisiones* 2: 115-149.
- Gran Logia Argentina de Libres y Aceptados Masones. 2024. *La Masonería: una institución esencialmente*

- Filosófica, Filantrópica y Progresista. Consultado el 02 de septiembre de 2024. <https://www.masoneria-argentina.org.ar/que-es-la-masoneria/>
- Honorable Consejo Deliberante. 1924. *Digesto Municipal de la Ciudad de Mercedes 1874-1924*. Imp. Ángel Cassani, Mercedes, Buenos Aires.
- Informe Banco de la Provincia, 1989. *Semanario Protagonistas*. Mercedes.
- INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos). Resultados del Censo 2022. Consultado el 11 de septiembre de 2024. https://censo.gob.ar/index.php/datos_definitivos_bsas/
- Iribarren, A. 2006. *El Origen de la ciudad de Mercedes*. GráfiCassani, Mercedes.
- Lanzelotti, S., G. Acuña Suarez y H. Arzani. 2016. *El Ordenamiento Territorial y la gestión del Patrimonio Cultural del partido de Mercedes, Buenos Aires, Argentina*. REDSociales, Revista del Departamento de Ciencias Sociales 3 (1): 200-213.
- Lanzelotti, S., G. Acuña Suarez y L. Martínez. 2019. Patrimonio Cultural Histórico y Artístico. En *Atlas de Geografía Humana de la cuenca del río Luján*, compilado por G. Buzai y S. Lanzelotti: 162-164. Universidad Nacional de Luján, Luján, Buenos Aires.
- Lappas, A. 1966. *La masonería argentina a través de sus hombres*. Impresora Belgrano, Buenos Aires.
- Lappas, A. 1981. La masonería en la ocupación del desierto. *Revista Histórica*. Separata del N° 8: 173-216.
- Liemur, J. y Aliata, F. 2004. *Diccionario de la arquitectura en la Argentina*. Clarín/Arquitectura, Buenos Aires.
- López, M. 2009. Arte y masonería: consideraciones metodológicas para su estudio. *REHMLAC+, Revista de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña Plus* 1 (2) 17:36.
- Lowther, C. (ca.) 1899. *Álbum de visitas de Mercedes* (Bs. As.). Establecimiento Tipográfico y de Encuadernación Yangües & Estrella, Luján.
- Massot, A. 1882. *Corona Fúnebre: Bosquejo de la vida pública y masónica del Dr. Manuel Hermenegildo Langenheim*. Tipografía de la Escuela de Artes y Oficios, La Plata.
- Massot, A. 1892. *Bosquejo de la vida pública del Dr. Manuel H. Langenheim*. Tipografía de la Escuela de artes y Oficios, La Plata.
- Mohr, P. 1900. *Trabajos Masónicos*. Imprenta El Orden, Buenos Aires.
- Molle, A. 1993. *El maestro Florentino Ameghino en la escuela elemental de Mercedes* (Bs. As.). Gráfica Flandria, Buenos Aires.
- Molle, A. 2014. Colegio de Abogados del Departamento Judicial Mercedes (Bs. As.) 1916-2015. Consultado el 3 de mayo de 2024. <https://www.camercedes.org.ar/colegio/historia/>
- Pesoa Mancilla, M. 2012. Cien ciudades para la pampa, Idea, técnica y construcción de la forma urbana en las nuevas ciudades del siglo XIX de la provincia de Buenos Aires. *Revista Iberoamericana de Urbanismo* 7: 3-17.
- Pesoa Mancilla, M. 2016. *Una ciudad para la pampa. La construcción del territorio en la Provincia de Buenos Aires (1810-1916)*. Tesis de doctorado. Universitat Politècnica de Catalunya, Cataluña, España. <file:///C:/Users/Usuario1/Desktop/TMPM1de6.pdf>
- Registro Oficial del Gobierno de Buenos Aires 1856. Imprenta El Orden. Buenos Aires.
- Registro Oficial de la Provincia de Buenos Aires. 1866. Imprenta del Mercurio. Buenos Aires.
- Registro Oficial de la Provincia de Buenos Aires. 1868, 1870. Imprenta del Mercurio. Buenos Aires.
- RMA. 1872. *Revista Masónica Americana* 1: 1-800.
- RMA. 1873. *Revista Masónica Americana* 2: 1-500.
- Revista Ilustrada de Mercedes* 1991. *Semanario Protagonistas* 9: 118.
- Sempé, M. y Rizzo A. 2002. El neoclasicismo como arquitectura masónica. *XXII Encuentro de Geohistoria Regional*: 903-914. Chaco.
- Tabossi, R. 1981. *Los Blandengues de la Frontera y los Orígenes de la Guardia de Luján*. Dirección de Cultura, Municipalidad de Mercedes, Buenos Aires.
- Tabossi, Ricardo. 2017. *La iglesia de San Luis, Historia y patrimonio*. Libro de Edición Argentina, Buenos Aires.
- Tesija, P. 2014. *Arte y Masonería*. Kier, Buenos Aires.